

O INTERESSE DA LINGUISTICA PELO CRIOULO DE CABO VERDE*

Jürgen Lang
Universität Erlangen-Nürnberg

Nesta palestra pretendo enumerar alguns dos motivos que podem levar um lingüista de fora — e de fato têm levado a mim — a se ocupar, na situação atual da lingüística, da língua caboverdiana. Distinguirei três tipos de motivos.

Em primeiro lugar há motivos relacionados com o fato de ser a língua caboverdiana um crioulo, dado que a lingüística geral manifesta um interesse especial pelas línguas crioulas desde que, em 1880, apareceram os primeiros trabalhos de Adolfo Coelho e de Hugo Schuchardt dedicado a elas.

Em segundo lugar trata-se, no caso do crioulo caboverdiano, dum crioulo de base portuguesa. E veremos que, num certo sentido, os crioulos de base portuguesa, especialmente os da costa ocidental de África, ocupam um lugar de destaque entre todos os crioulos de base européia. Defendem-se hoje em dia, no seio da crioulística, teorias que não podem ser nem confirmadas, nem rebatidas, enquanto não estivermos melhor informados sobre estes crioulos.

Sempre relacionados com estas teorias existem finalmente motivos para prestarmos uma atenção especial ao crioulo de Cabo Verde e, mais concretamente, àquele de Santiago.

Passo agora a ocupar-me, sucessivamente, destas três classes de motivos.

1. A linguagem caboverdiana, disse, é um crioulo, e comó tal, merecedora do interesse especial da lingüística geral. De onde é que provém esse interesse especial? Bem, uma língua não é crioula pela sua 'essência' (que nem sei o que é), nem pelo seu funcionamento, mas pela sua origem. O único problema que só os crioulos levantam e que só pelo seu estudo pode ser resolvido é o problema da crioulização, do processo, portanto, ao qual estas línguas devem sua origem. E acrescento, entre parênteses, que a possibilidade de ter passado, na sua remota pré-história, por uma crioulização não deve ser excluída, a priori, para nenhuma língua. De fato chamamos crioulas simplesmente àquelas línguas cuja formação através dum processo de crioulização não pode ser posta em dúvida, primeiro, porque essa crioulização teve lugar em tempos históricos, e segundo, porque conhecemos ainda a res-

pectiva língua de base. Se o português tivesse desaparecido e ninguém o recordasse não teríamos motivos para chamar crioulo à linguagem destas ilhas.

Os casos clássicos de crioulização de línguas européias deram-se na seqüência dos grandes 'descobrimientos' a partir do século XV — descobrimientos do ponto de vista europeu, entende-se. E existe uma certa afinidade entre o fenômeno da crioulização e o da escravidão. Os crioulos nasceram sobretudo onde este capítulo pouco glorioso da história européia levou à transplantação de populações extra-européias que então foram obrigadas a conviver e a trabalhar sob o domínio dos donos europeus, por exemplo, nas plantações de cana-de-açúcar das Antilhas.

É evidente que, por motivos opostos, era importantíssimo, tanto para o escravo como para o dono, poderem comunicar-se, mesmo que fosse através de uma linguagem muito rudimentar. Mas se a compreensão mútua entre dono e escravo tivesse sido a única razão de ser dos crioulos, estes teriam desaparecido junto com aquela instituição. A transformação dos crioulos elementares em línguas no sentido pleno da palavra deve-se, principalmente, a dois fatores. Primeiro: os próprios escravos, quase sempre oriundos de pontos diferentes e falando línguas diferentes, precisavam dos crioulos para a compreensão mútua. Segundo: pelo menos em algumas regiões, a mestiçagem veio logo a atenuar o contraste étnico entre europeus e não-europeus.

Pois bem, uma vez esclarecidos sumariamente os condicionamentos sociais da crioulização, a lingüística deveria dizer-nos como é que ela se processa no próprio plano da linguagem. Desde o nascimento da crioulística por volta de 1880 têm sido inúmeras as teorias, hipóteses e teses levantadas a este respeito. Parece, no entanto, possível reduzi-las todas a três, sob a condição de acrescentarmos imediatamente que têm sido numerosos os lingüistas que defenderam posições que reuniam elementos de duas ou mesmo de todas as três.

Para caracterizar estas três teorias tenho de me servir de dois termos usuais, embora no fundo sejam pouco apropriados. Falarei em 'língua de base', que no caso do crioulo de Cabo Verde seria o português, e em 'língua de substrato', que no nosso caso seriam as línguas originárias, africanas, dos primeiros crioulizadores.

Segundo a primeira teoria a crioulização consistiria, essencialmente, numa radical *simplificação* da língua de base, no nosso caso o português. Das três teorias, esta é a mais antiga. Defenderam-na os próprios fundadores da crioulística, Adolfo Coelho e Hugo Schuchardt, a partir de 1880. É a teoria 'eurocentrista'.

Conforme a segunda teoria a crioulização seria um processo de *mistura* da língua de base com uma ou várias línguas de substrato, no nosso

caso uma mistura do português com uma ou várias línguas africanas. A teoria da mistura é quase tão antiga como a teoria da simplificação. Já em 1883 um tal de Lucien Adam publicou, em Paris, um livro cujo título é perfeitamente explícito a esse respeito: *Les idlomes négro-aryen et maléo-aryen. Essai d'hybridologie linguistique* (aryen = indo-europeu). Cem anos depois um livro do crioulista alemão Norbert Boretzky, intitulado *Kreolsprachen, Substrate und Sprachwandel*, se inscreve na mesma linha de pensamento. Entre Adam e Boretzky pontos de vista similares tinham sido defendidos por Suzanne Comhaire-Sylvain e Douglas R. Taylor, para não citar mais autores. É a teoria da 'mescla'.

A terceira teoria foi lançada, recentemente, pelo norte-americano Derek Bickerton. Segundo essa teoria as situações sociais que costumam dar origem a línguas crioulas forçariam os filhos daquela parte que não fala a língua de base a recorrer a categorias lingüísticas *universais* para satisfazerem as suas necessidades de comunicação. É a teoria 'universalista'.

Algo de verdade, de certeza, há em qualquer destas três teorias. Mas em vista do tempo que tenho à minha disposição, limitar-me-ei a dizer que, a meu ver, esse algo é muito pouco, no caso da teoria universalista; que já tem mais peso a teoria da simplificação; e que só a teoria da mescla é capaz de resolver o núcleo do problema, com a condição, naturalmente, de ser precisada e bem compreendida. E gostaria agora de contribuir um pouco para esta precisão da teoria da mescla, bem como para uma melhor compreensão deste tipo de mistura.

Schuchardt recusou-se a aderir à teoria da mescla alegando uma verdade incontestável: não há línguas 'puras', sem mistura com outras. E aí? Aí resulta que a 'mistura' a que se refere a teoria da mescla não deve ser confundida com as inovações imitadoras de outras línguas, as quais todas as línguas praticam continuamente e sem que nunca se tenha posto em dúvida a sua filiação histórica. O português é uma língua românica apesar de todas as influências célticas, ibéricas, suevas, francas e árabes que possa ter havido. Os melhores defensores da teoria da crioulição como processo de mistura estavam conscientes disso. E esforçaram-se em precisar o sentido no qual o termo "mescla" deveria ser entendido neste contexto. Infelizmente, nunca o conseguiram.

Costumavam dizer que numa língua crioula o léxico provinha da língua de base enquanto que a gramática era oriunda das línguas de substrato. Não é bem assim. De fato não há grandes diferenças, quanto à proveniência dos elementos, entre o léxico e a gramática numa língua crioula. Tanto no domínio do léxico como no da gramática a maioria desses elementos podem ser facilmente relacionados — pelo menos foneticamente — com determina-

dos elementos da língua de base. Assim, por exemplo, o *-ba*, o *-du* e o *-da*, e muito provavelmente também o *ta* e o *sa ta*, que aparecem no crioulo de Santiago em *E'flaba ma...*, *Fladu ma...*, *Flada ma...*, *N ta fla ma...* e *N sa ta fla ma...* são tão portugueses como o próprio verbo *fla*. Ao mesmo tempo esses sufixos e partículas são, evidentemente, tão pouco portugueses como este verbo. Porque assim como, por exemplo, ao crioulo *E'flaba* corresponde, muitas vezes, não o imperfeito mas o mais-que-prefeito português, assim também corresponde melhor ao verbo crioulo *fla* o português *dizer* do que o português *falar*, sem que nunca houvesse, naturalmente, uma correspondência exata no plano da língua.

A tese segundo a qual o léxico dos crioulos proviria das línguas de base enquanto que a sua gramática derivaria das línguas de substrato foi uma tentativa malograda de captar uma intuição em si correta. Há algo mais de dez anos empreendi uma nova tentativa de captar melhor esta intuição. Compreendida numa única frase, a minha explicação da crioulição diz o seguinte: O processo de crioulição consiste, essencialmente, na captação, nos moldes das línguas de substrato, das substâncias lingüísticas fornecidas pelos falantes da língua de base. A crioulição, segundo, esta visão, foi obra dos africanos e não dos europeus.

Além dos bem conhecidos conceitos 'língua' e 'fala' são os conceitos de 'forma' (eu falei em 'moldes', mas poderíamos ainda empregar o termo 'estruturas') e 'substância' que desempenham um papel central nesta explicação. Tal como os conceitos de 'língua' e 'fala' os de 'forma' e 'substância' — que guardam uma estreita relação com os primeiros — foram introduzidos por Ferdinand de Saussure, para serem, mais tarde, precisados pelo meu mestre Eugênio Coseriu.

Para ilustrar os conceitos de 'forma' e 'substância' e, a partir daí a minha explicação da crioulição, apoiar-me-ei num pequeno esquema tirado do *Cours de linguistique générale*, de Saussure.

(cf. Saussure 1916, 1978, p.156)

Segundo o texto do Cours estaríamos em presença duma representação esquemática do 'fato lingüístico no seu conjunto, isto é, da língua' (SAUSSURE 1916: 155). Para mim o fato lingüístico primário é a fala (que pressupõe, normalmente, o emprego duma língua determinada). E só em relação à fala podemos falar em 'pensamento' ('pensée') e em 'som' ('son') (no sentido mais corrente destas palavras), como o faz o texto do Cours em relação ao nosso esquema.

Utilizaremos, pois, este esquema, não como uma representação da 'língua' mas sim do 'ato de fala', dando-lhe a forma seguinte:

(Representação do ato da fala apoiada em Saussure)

Sempre apoiando-nos em Saussure, distinguimos, na linguagem falada, entre o plano da expressão (B, em baixo) e o plano do conteúdo (A, em cima). E distinguimos também, em ambos os planos, entre 'substância' e 'forma'. De modo que, no total, teremos

- uma substância do conteúdo
- uma substância da expressão
- uma forma da expressão e
- uma forma do conteúdo,

e tudo isto tanto com relação aos aspectos lexicais como também com relação aos aspectos gramaticais do ato de fala.

Eis uma explicação muito sucinta desses quatro conceitos:

Substância do conteúdo: aquilo que se quer assinalar, dizer, designar etc. = um todo ainda não analisado enquanto não recorrarmos a uma língua particular para a sua expressão. 'Falar' é sempre analisar uma tal substância segundo os princípios duma língua particular.

Substância da expressão: movimentos dos órgãos de articulação do falante, ondas sonoras no ar e vibrações das peles de tambor dos ouvintes = um todo também não analisado enquanto não o relacionamos com uma determinada língua. Quem não conhecer essa língua não perceberá, por exemplo, nem onde começam e terminam as palavras, nem onde começam e terminam os fonemas que compõem o ato de fala em questão.

Forma da expressão: Quem conhecer a língua utilizada será capaz de reconhecer a forma da substância visada pelo falante. Isto é, reconhecerá os limites e a identidade dos fonemas, dos morfemas, das palavras, dos grupos de palavras, das orações e dos períodos.

Forma do conteúdo: Quem conhecer a língua empregada pelo falante reconhecerá também os significados convencionalmente associados, nessa língua, aos monemas, às palavras e às construções por ele identificadas.

Resumindo: Quem domina a língua falada pelo outro reconhece as formas impostas pelo falante às substâncias do conteúdo e da expressão. Porque, como se lê no Cours 'a língua é uma forma e não uma substância' (cf. SAUSSURE 1916: 169). Talvez seja ainda mais exato dizer: uma língua particular é uma receita para dar forma às substâncias de conteúdo e de expressão, e para reconhecer estas formas na fala dos outros membros da respectiva comunidade lingüística.

Pois bem, a explicação do processo da crioulização, no meu entender, passa pelo reconhecimento do fato de que há casos em que uma compreensão mútua, mesmo que muito rudimentar, é possível, na total ausência de conhecimento da língua do falante por parte do ouvinte (aliás, se não fosse assim, as crianças nunca seriam capazes de adquirir a língua de seus pais).

Vou dar dois exemplos para mostrar como a crioulização pode ser, e talvez deve ser, entendida como um processo de captação duma fala na língua de base nos moldes das línguas de substrato. O primeiro exemplo destina-se a ilustrar este processo no plano da expressão. O segundo fa-lo-á no plano do conteúdo. Tudo é hipotético, mas também não pode ser de outra maneira, dado que se trata de processos que devem ter tido lugar nos cérebros dos ouvintes — portanto fora do alcance da observação direta — e num passado longínquo, sem que nenhum dos implicados o documentasse.

Primeiro exemplo: plano da expressão.

No crioulo de Santiago existe um número impressionante de palavras que começam com uma consoante nasal, — grafada n, na escrita de Mindelo — seguida de uma outra consoante qualquer. Eis alguns exemplos: nbarka, ndreta, nforka, ngoda, nguli, nkomoda, nsoda, nsuga, ntende, ntende, nton,

nzami, nzenu etc. Apesar de terem a maior parte destas palavras precedentes facilmente detectáveis — embarcar, enforçar, engodo, engolir, incomodar, enxugar, entender, então, exame, engenho etc. — não existem, em português, palavras que comecem por tais grupos consonânticos, nem existem em nenhuma outra língua europeia.

Do ponto de vista português trata-se, na maior parte destas palavras crioulas, de segmentações erradas. Assim, por exemplo, nos pares enforçar — nforka, engolir — nguli, enxugar — nsuga, então — nton, etc. etc. Os criadores africanos do crioulo, não sabendo ainda bem onde começavam e terminavam as palavras dos seus interlocutores portugueses, fizeram-nas começar onde, de fato, não começavam. Só que isto não basta para explicar o caráter sistemático dos seus 'erros'.

Poderíamos ser tentados a supor que a vogal inicial das palavras portuguesas subjacentes foi omitida para se obter, deste modo, palavras mais conformes ao padrão das sílabas e palavras crioulas. De fato, este crioulo prefere claramente sílabas do tipo 'consoante simples + vogal simples'. Palavras que não começam por consoante são relativamente pouco frequentes: de acabar, agonia, agradecer, agora, aquele, alimentos, amanhã, areia e achada, por exemplo, o crioulo mais fundo fez kaba, gunia, gradise, góra, kel, li-mentus, mañan, reia e cada. E assim é como as coisas se passam atualmente: A palavra portuguesa inquirir é suscetível de dar, em crioulo, primeiro inkiri e, posteriormente, nkiri.

Na altura da primeira crioulação do português tal padrão crioulo simplesmente ainda não existia! Devemos, pois, supor que aquilo que então servia de padrão eram as estruturas silábicas e de palavras das línguas maternas, isto é, africanas daqueles que operaram a crioulação. Pois bem, o que disse que não existe nas línguas europeias todo mundo sabe que é altamente frequente nas línguas africanas. Na Praia há um bairro que leva o nome de um conhecido político africano: Kwame N'Kruma (N'Kfuma quase como crioulo nkrusijada ou nkrusadu). A palavra bantu, disseram-me que deve também ser analisada em bantu (ntu quase como crioulo nton).

Embora sigam sem identificar as línguas de substrato do crioulo de Santiago e embora pessoalmente não domine nenhuma língua africana, atrevo-me a formular, pois, a hipótese de que o que levou os primeiros crioulaçadores a praticar todas aquelas segmentações, errôneas do ponto de vista português, foram as estruturas silábicas e morfonemáticas das suas línguas maternas. Isto significa que a substância fônica de palavras como nton, nkontra etc. provém do português, enquanto que a forma silábica e morfonemática imposta a essa substância proviria da África.

Fica ainda por explicar por quê o crioulo de Santiago, tão pouco inclinado a admitir grupos consonantais iniciais, admite, porém, o agrupamento de consoante nasal com praticamente qualquer outra consoante nesta posição. O príncipe Trubetzkoy, fundador da fonologia, argumentou na sua obra, e referindo-se precisamente a algumas línguas da África ocidental como o fula, que nestas línguas os nossos grupos consonantais devem ser analisados, em termos fonológicos (e mesmo que foneticamente complexos), como um único fonema que ele chama semi-nasal ou consoante anasalada para o distinguir da consoante nasal ordinária (TRUBETZKOY 1939, 1971: 165).

Se admitirmos esta análise também para o crioulo de Santiago resultaria que a sua estrutura silábica seria ainda muito mais regular do que supúnhamos inicialmente, dado que o número dos grupos consonânticos admitidos reduzir-se-ia drasticamente. As únicas consoantes admitidas em posição final de sílaba seriam /s/, /r/ e /l/ (padas, mar, sal). Seriam de novo estas três consoantes as únicas que encontraríamos formando grupos consonânticos em posição inicial de palavra (assim temos, por exemplo, fla, tra, sta e até splika e skrebe). E estaríamos autorizados a afirmar, com relação à série nbarka, ndreta, nforka etc., que a forma imposta à substância europeia nos incios da crioulação não só era africana quanto às estruturas silábicas e morfonemáticas mas também em relação à estrutura fonológica e à segmentação em fonemas.

Segundo exemplo: plano do conteúdo

Os limites do significado do adjetivo pronto/prontu não são os mesmos em português e no crioulo de Santiago. Enquanto que em português há contextos onde até pode significar "exausto, extenuado" (Trabalhei tanto que estou pronto), em crioulo tem, além dos significados mais usuais em português ("rápido", "acabado", "disposto" etc.), o de "são, de boa saúde". Como explicar esta deslocação do significado deste adjetivo?

Ouso propor uma reconstrução para a qual só interessa o tipo dos processos mentais supostos, todo o resto sendo imaginário. Imaginemos, pois, uma situação lá dos primeiros decênios da história caboverdiana, quando o crioulo se formou; numa época em que os escravos trazidos da África se lembravam ainda das suas línguas originárias. Um escravo tem estado incapacitado para o trabalho durante algum tempo por causa de uma doença ou de um acidente. O dono dirige-se a ele num português arcaico e vulgar dizendo "Agora vos já está pronto pa trabalhar".

Dada a situação e talvez ajudado por um gesto do dono, o escravo compreende que se trata de uma intimação para ele se reintegrar ao trabalho. A isto, que é de fato exatamente o que o dono pretende assinalar, chamaria eu nesse caso de 'substância do conteúdo'. Mas o escravo não compreende, ou pelo menos ainda não compreende bem, como o seu interlocutor articula esta substância em palavras e construções. Suponhamos, no entanto, que ele disponha já, no seu crioulo incipiente, de um góra, um bó, um já, um sta, um pa e de um trabaja que crê reconhecer, e que só não compreende o significado de pronto. Pensa então numa frase que ele mesmo poderia dizer, nesta situação, na sua língua materna, se fosse ele o dono, e que contém uma palavra que ou significa simplesmente "são" ou significa já tanto "preparado, disposto, etc." como "são".

Não é isso que o dono disse, mas no contexto situacional vem a ser o mesmo. A partir desse momento o escravo já pode empregar a palavra prontu com o significado exclusivo ou inclusivo de "são" nas suas tentativas de se comunicar com os seus companheiros de destino provenientes de outras etnias. Assim emprega a palavra não com o seu significado português, mas sim com algum significado encontrado na sua própria língua. E assim a palavra fica crioulezada, por mais que posteriormente sofra ainda numerosas modificações pela influência do próprio português ou de outras línguas africanas. Resumindo: uma palavra portuguesa pronto que no plano da substância do conteúdo podia, ocasionalmente, implicar a idéia de "são" se converte em palavra crioula (pronto) que já pela forma (ou configuração) do seu significado significa mesmo "são".

Insisto em que isto foram apenas dois exemplos destinados a ilustrar a minha tese segundo a qual o que constitui o núcleo do processo de crioulição de uma língua não é, essencialmente, nem uma simplificação da língua de base nem um recurso a pretensos universais, mas sim uma mistura ou remodelação, na qual a substância a ser remodelada provém da fala na língua de base, e a forma, ou seja, os moldes empregados para captar esta substância, provém duma língua de substrato.

Antes de terminar com o problema teórico da crioulição, gostaria de prevenir um mal-entendido. O próprio termo 'mescla' — apesar da antiguidade do seu emprego neste contexto — se presta a ambigüidades. É preciso afastar as conotações de mecânica e de química que contém. Falei, repetidas vezes, dos 'criadores' do crioulo, e convém, agora, insistir neste caráter criador do processo.

Se bem é certo que a substância do crioulo primitivo provém da fala na língua de base, enquanto que as suas estruturas provém das línguas de substrato, isto não significa, de forma nenhuma, que, dada uma determinada

língua de base e uma determinada língua de substrato, o resultado da crioulição seja previsível. Por quê? Primeiro porque os falantes das línguas de base não costumam dar acesso a todo o material das suas línguas: não falam de tudo e costumam prescindir de determinados instrumentos lexicais e gramaticais (a estas simplificações se alude dizendo que falam 'em infinitivos'). Segundo, e mais importante ainda, porque há sempre um número indeterminado de possibilidades de interpretar a sua fala vertendo-a nos moldes duma língua de substrato. Há, por exemplo, muitas possibilidades de a segmentar em palavras presumíveis para interpretar estas últimas relacionando-as com determinadas palavras da própria língua.

2. Toda esta discussão tinha a ver com o interesse que a linguagem caboverdiana merece pelo simples fato de ser um crioulo. Pois bem, qual é o interesse específico que merecem os crioulos de base portuguesa?

Antes de mais nada é preciso mencionar o atraso da investigação sobre os crioulos portugueses pelo mundo afora. A própria língua de base, o português, é relativamente pouco estudada, e os crioulos de base portuguesa o são ainda menos. Isto devido ao fato de serem, na maioria dos casos, os estudiosos das línguas de base a se ocuparem também dos respectivos crioulos (seria, no entanto, injusto deixar de mencionar o fato de o interesse científico pelo crioulo ter se mantido sempre vivo, em Cabo Verde, desde o século XIX, apesar do relativo desinteresse da crioulistica internacional pelos crioulos portugueses).

O descuido internacional dos crioulos de base portuguesa atinge um grupo particularmente importante pelo seu número e pela sua antiguidade. Dentre todas as línguas românicas foi a língua portuguesa que deu origem ao maior número de crioulos. E entre todos os crioulos de base européia os portugueses são os mais antigos por terem sido os portugueses os primeiros que levaram a sua língua para o ultramar. Além disso, os portugueses tiveram durante quase século e meio o monopólio do tráfico de escravos.

É evidente que esta antiguidade dos crioulos portugueses não facilita a tarefa de reconstrução do processo de sua formação. Isto parece dar razão àqueles que preferem debruçar-se sobre os crioulos franceses, ingleses etc. todos muito mais novos. Uma evolução recente no seio da própria crioulistica obriga, no entanto, a uma rápida recuperação do atraso na investigação dos crioulos portugueses. Foram dois crioulistas residentes em Hong Kong, Keith Whinnom e R. W. Thompson, que criaram esta nova situação. Numa célebre contribuição intitulada *The origin of European-based creoles and pidgins* Keith Whinnom lançou, em 1965, a chamada hipótese monogenética. Segundo esta hipótese todos ou quase todos os crioulos de base européia deste mundo seriam continuadores dum crioulo português nascido na

costa ocidental da África e fortemente influenciado pelas línguas africanas ocidentais (aliás, este crioulo português da costa africana seria, por sua vez, e sempre segundo a referida hipótese, uma remodelação da chamada 'língua franca' do Mediterrâneo).

Foi sem dúvida o modelo da árvore genealógica da lingüística histórica tradicional que inspirou a hipótese de Whinnom e seguidores. Sem entrar em pormenores gostaria, no entanto, de chamar a atenção para duas implicações desta teoria para a lingüística geral. Primeiro: esta teoria não resolve o problema teórico da crioulição, simplesmente faz recuar a data da crioulição originária dos crioulos considerados anteriormente como mais novos. Segundo: a hipótese monogenética precisa duma segunda hipótese, complementar, para explicar como um crioulo português pôde dar origem, posteriormente, a crioulos de base espanhola, holandesa, francesa, inglesa etc. Esta hipótese complementar existe. É a chamada hipótese da relexificação, segundo a qual esses crioulos seriam simplesmente o crioulo português originário da costa africana depois de substituído o seu léxico pelo léxico dos novos donos, espanhóis, holandeses etc.

Unida à hipótese da relexificação, a hipótese monogenética mostra uma fatal tendência a nos seduzir a subestimar as diferenças estruturais entre os crioulos de base europeia, ou então, a considerarmos estas diferenças como historicamente secundárias, surgidas posteriormente. Como estão a ver, ela traz consigo novos e grandes perigos. Por que é que surgiu?

Os seus defensores costumam apontar duas séries de fatos. Em primeiro lugar existem palavras de origem indubitavelmente portuguesa em crioulos espanhóis, holandeses, franceses e ingleses espalhados por toda a face da terra. Talvez seja a preposição na o elemento desta série que maior difusão alcançou. Em segundo lugar pretende-se também que exista uma quase identidade funcional e até material dos sistemas verbais de grande número de crioulos de base europeia. Para mostrar a envergadura desta coincidência Thompson estabeleceu, já em 1959, o quadro sinótico abaixo, ao qual acrescento apenas os nomes dos três continentes, os números e os nomes das respectivas línguas de base, para facilitar a compreensão.

Segundo as informações deste quadro as coincidências funcionais e até materiais entre estes dez crioulos são, de fato, impressionantes. Sobre tudo tendo em conta que se trata de crioulos espalhados por três continentes, desde as Antilhas até a costa chinesa, passando pelas costas africanas e indianas, e com quatro línguas de base diferentes. Estas coincidências referir-se-iam:

-às categorias verbais distintas (distinção entre um aspecto durativo e outro perfectivo, existência de um futuro ou 'contingente');

-à expressão destas categorias através de partículas antepostas ao verbo;

-às possibilidades de combinação destas partículas;

-à ordem linear destas partículas, no caso de aparecer mais de uma, e muitas vezes até

-à substância fônica destas partículas.

	Markers	Durative	Perfective	Contingent or Future	
Africa	1. Cape Verde	ta	ja	lo	port.
	2. Indo-Portuguese	tá, te	ja	lo, di, had (neg. nad)	port.
Asia	3. Macao Malacca Java	ta	ja	logo (neg. nadi)	port.
	4. Philippine Spanish Creoles	ta	ya	de, ay	esp.
	5. Papiamentu	ta	taba	lo	esp.
	6. Saramaccan	ta	bi	sa	ingl. (pt.)
	7. Sranan Tongo	de	ben	sa	ingl.
	8. Jamaican	a, da	ben, min, mi		ingl.
	9. Haitian	ap	te	a	fran.
América	10. Dominican	ka	te	ke	fran.

R.W. Thompson; ...possible affinities between the creole dialects of the Old World and those of the New (1959)

R. W. Thompson, ...possible affinities between the creole dialects of the Old World and those of the New (1959)

Não é por acaso que o crioulo caboverdiano encabeça todo o quadro. Representa aqui os crioulos portugueses da costa africana ocidental, os únicos que pela sua situação geográfica e pela sua base portuguesa podem aspirar a ser considerados os descendentes diretos daquele famoso crioulo português da costa africana ocidental de que proviriam, em última instância, todos os restantes crioulos europeus.

Este quadro com o crioulo caboverdiano em lugar tão destacado, não deixou de impressionar os crioulistas do mundo inteiro. Infelizmente, as in-

formações que contém são erradas, pelo menos enquanto se referem a Cabo Verde. A única partícula das contidas no quadro que realmente existe em Santiago é ta. A ela fica confiada a expressão do aspecto imperfectivo (ou 'não realizado', como diz Manuel Veiga), a expressão do aspecto durativo correndo a cargo de sa ta. Os dois outros elementos do quadro, ja e lo, melhor dito lôgo, são, no crioulo de Santiago, simples advérbios de tempo. A expressão do aspecto perfectivo (ou 'realizado') é assumida pela forma simples do verbo e o futuro carece de expressão própria, faz parte do 'não realizado' expresso mediante a partícula ta. Também não parece que o sistema caboverdiano de Thompson exista em outra ilha deste arquipélago.

Não sei dizer donde provêm as informações erradas de Thompson sobre o crioulo de Cabo Verde. Mas mesmo admitindo que todas as restantes informações do quadro sejam corretas, este já não serve para provar aquilo que pretende provar. Estão a ver que a falta de informações fidedignas acerca dos crioulos portugueses da costa africana já causou consideráveis estragos no seio da crioulística geral. Não devemos continuar assim. A crioulística precisa, urgentemente, de informações pormenorizadas sobre todos os crioulos portugueses desta costa para atribuir o seu justo valor à tese monogenética. E aqui temos mais uma razão para nos ocuparmos do crioulo de Cabo Verde.

3. Mas existem ainda alguns motivos para se dar uma certa preferência ao estudo do crioulo caboverdiano entre todos os crioulos portugueses da costa ocidental do continente africano. Temos em primeiro lugar o fato de a situação sociolinguística ser nas ilhas um pouco menos intrincada do que no continente, onde tanto o português como as línguas africanas continuam a exercer a sua influência sobre os crioulos. Nas ilhas, a quase totalidade das interferências externas provêm do português, por sinal muito mais conhecido dos linguistas do que as línguas africanas. O fato de os escravos trazidos às ilhas se terem esquecido rapidamente das suas línguas originárias facilitar-nos-á um dia a reconstrução do estado primitivo deste crioulo.

Em segundo lugar, há alguns motivos de ordem histórica que conferem aos estudos do crioulo caboverdiano, e muito em particular, àqueles dedicados ao crioulo de Santiago, uma especial importância. Quando por volta de 1460 se deu o descobrimento das ilhas de Cabo Verde, os portugueses compreenderam imediatamente o seu valor estratégico. Tinham dado, inesperadamente, com uma base segura para o comércio com a costa africana, fora do alcance dos habitantes da costa, e com uma escala, na altura também ainda segura, para a navegação de longo curso ao longo da costa africana e, mais tarde, com destino às Índias orientais e ocidentais. Por isso fizeram todo o possível para ali garantirem a sua presença, a despeito da inospitali-

dade da terra. Com a ajuda da coroa, que reservou aos moradores de Santiago o monopólio do comércio com os rios da Guiné, o tráfico de escravos transformou-se rapidamente na base da riqueza dos moradores. A perda do monopólio mundial do tráfico de escravos por parte dos portugueses, pouco depois de 1600, trouxe inúmeros problemas econômicos. Mas os primeiros 150 anos da história de Cabo Verde foram decisivos quanto à formação do crioulo.

Assim, o crioulo de Santiago é seguramente entre todos os crioulos de base europeia um dos mais antigos a sobreviver até o dia de hoje. Talvez seja mesmo o mais antigo. É, com certeza, mais antigo do que os crioulos de São Tomé, Príncipe e Ano Bom. E é bem possível que fosse aqui que o primeiro crioulo se fixou, apesar de ter nascido na costa. Já indiquei que isto não facilita a tarefa da reconstrução da sua origem, dado que tanto o português como as diferentes línguas de substrato que intervieram no processo de crioulização sofreram, necessariamente, grandes alterações, no decorrer dos últimos cinco anos.

O atrativo da grande antiguidade não fica, porém, inteiramente contrabalançado pelas dificuldades que implica para a investigação. Pois existem alguns fatores de peso a facilitar este trabalho ainda antes de começar. Temos, primeiro, o fato de que os escravos trazidos a Cabo Verde ao longo de quatro séculos foram sempre adquiridos e embarcados no mesmo setor da costa, aliás relativamente bem determinado. Mesmo admitindo que possa ter havido grandes alterações na distribuição geográfica dos povos costeiros, dispomos a respeito dessa distribuição, na época que nos interessa, duma fonte histórica, ao que parece ainda não aproveitada plenamente para os problemas que aqui nos ocupam.

Estou referindo-me ao **Tratado breve dos rios de Guiné do Cabo Verde dês do rio Sanagá até os baixos de Santa Ana**, redigido em 1594 pelo capitão André Álvares d'Almada 'natural da ilha de Santiago' e bom conhecedor, como ele próprio declara mais adiante no título, das regiões descritas. André d'Almada pertencia à aristocracia negreira de Santiago, é provável que fosse mestiço, e é fácil imaginar-se que dominasse ainda alguma língua africana aprendida da mãe ou da avó. Seja como for, o **Tratado breve**, que na sua edição de 1964 contém nada menos que 150 páginas, revela ainda uma familiaridade quase como originária do seu autor com a vida no continente. As suas informações sobre a rede dos resgates e as situações linguísticas no continente deverão ser interpretadas um dia em colaboração com os africanistas. Graças a André Álvares d'Almada e a alguns outros há ainda alguma esperança de vermos um dia mais claro quanto às línguas que ~~intervieram~~ no processo de formação do crioulo de Santiago e de esclare-

cermos, assim, a origem do crioulo talvez mais antigo entre todos os crioulos de base europeia.

Como já indiquei, tais esclarecimentos não só beneficiariam a filologia e a história caboverdianas, mas ainda a crioulistica em geral. A hipótese monogenética precisa ser desmistificada. Mas algo de verdade existe nela. E esse algo tem que ver com Cabo Verde. Uma boa parte, no início até a maior parte, dos escravos levados às Antilhas, passou pela ilha de Santiago. E nem todos seguiam imediatamente para as 'Índias de Castela', como então se chamavam. A coroa portuguesa e a igreja católica se esforçavam em obrigar os negreiros a fazer batizar os escravos antes de saírem de Santiago. Pelo menos teoricamente, isto obrigava os traficantes a possibilitar um período de catequização que, por força das circunstâncias, veio a ser também um período de 'ladinização', isto é, de aquisição de conhecimentos rudimentares do crioulo de Santiago. O que muitas vezes só se conseguiria contra a obstinada resistência dos traficantes podia inclusive aumentar os seus lucros, porque os escravos já ladinizados e ensinados a executar determinados trabalhos alcançavam preços mais altos nos mercados do ultramar. Assim, nada teria de misterioso se descobrissemos um substrato de crioulo santiaguense em alguns crioulos das Antilhas. Eis aqui mais uma hipótese que nos convida a prestar uma especial atenção à reconstrução da história do crioulo de Santiago.

Que fique bem claro, no entanto, que, em vista da total ausência de documentação escrita deste crioulo anterior ao século XIX, qualquer intento de reconstrução histórica tem de partir, imperativamente, de conhecimentos pormenorizados do crioulo de Santiago no seu estado atual. Daí a urgência dum descrição sincrônica exaustiva deste crioulo — uma tarefa já empreendida pelos próprios caboverdianos, com finalidades muito mais práticas, e a que nós, crioulistas de fora, estamos convidados a contribuir também.

BIBLIOGRAFIA

- ADAM, Lucien. 1983. Les idiomes négro-aryens et maléo-aryens. Essai d'hybridologie linguistique. Paris: Maisonneuve.
- ALMADA, André Álvares de. 1964. Tratado breve dos rios de Guiné do Cabo Verde dês do rio de Sanagá até os baixos de Santa Ana de todas as nações de negros que há na dita costa e de seus costumes, armas, trajos, juramentos, guerras. Feito pelo capitão André Álvares d'Almada natural da ilha de Santiago de Cabo Verde práctico e versado nas ditas partes.

- Ano 1594. Leitura, introdução e notas de António Brásio. Lisboa: Editorial L.L.A.M.
- BICKERTON, Derek. 1981. Roots of language. Ann Arbor: Karoma
- BORETSKY, Norbert. 1982. Kreolsprachen, Substrate und Sprachwandel. Wiesbaden: Harrassowitz.
- COELHO, Francisco Adolfo. 1880. Os dialectos românicos ou neolatinos na África, Ásia e América; [...] 1882. Notas complementares; [...] 1886. Novas notas complementares. In: J. MORAIS-BARBOSA (org.). 1967. Estudos lingüísticos crioulos. Lisboa: Academia Internacional de Cultura Portuguesa, p. 1-234.
- COMHAIRE-SYLVAIN, Suzanne. 1936. Le créole haïtien, morphologie et syntaxe. Wetteren.
- COSERIU, Eugenio. 1978. Sistema, norma y habla. Teoría del lenguaje y lingüística general. Cinco estudios. Madrid: Gredos (1ª ed. 1952).
- _____. 1978. Forma y sustancia en los sonidos del lenguaje. Ibidem.
- LANG, Jürgen, "Was ist Kreolisierung?", em: Logos Semantikos. Studia linguistica in honorem Eugenio Coseriu (1921-1981), vol. V, Berlin - Madrid: de Gruyter - Gredos 1981, p.197-209.
- _____. 1982. Sprache im Raum. Zu den theoretischen Grundlagen der Mundartforschung. Unter Berücksichtigung des Rätoromanischen und Leonesischen. Cap. 5: Sprachmischung (Kreolisierung). Tübingen: Narr (Beihefte der Zeitschrift für rom. Philologie, Bd. 185).
- SCHUCHARDT, Hugo. 1909. Die Lingua Franca. Zf. f. rom. Philologie 33.441-461.
- SAUSSURE, Ferdinand de. 1978. Cours de linguistique générale.
- TAYLOR, Douglas. 1956. Language contact in the West Indies. Word 12.399-414.
- THOMPSON, R. W. 1961. A note on some possible affinities between the creole dialects of the old world and those of the new. Proceedings of the conference on creole language studies held at the University College of the West Indies. London: Macmillan, p. 107-113.
- TRUBETZKOY, N. S. 1971. Grundzüge der Phonologie. Göttingen: Vandenhoeck & Rupprecht (1ª ed. 1939).
- VEIGA, Manuel. 1982. Diskrison struktural di lingua kabuverdianu. Praia: Institutu Kabuverdianu di Livru.
- WHINNOM, Keith. 1965. The origin of the European-based creoles and pidgins. Orbis 14.509-527.